

***Granaria variabilis* (Draparnaud, 1801) (Gastropoda: Chondrinidae): Primera cita para la fauna malacológica ibérica**

ANTONIO TARRUELLA RUESTES*

*Grassot 26, 1º 2ª, 08025 Barcelona.
E-mail: NEXUS_666@terra.es

Resumen.—Primera cita de *Granaria variabilis* (Draparnaud, 1801) (Gastropoda: Chondrinidae) para la península Ibérica. Se da a conocer la presencia de *Granaria variabilis* (Draparnaud, 1801) en la península Ibérica, siendo dicha cita la única conocida hasta la fecha para este territorio.
Palabras clave.—Mollusca, Gastropoda, Chondrinidae, *Granaria*, Península Ibérica.

Resum.—Primera citació de *Granaria variabilis* (Draparnaud, 1801) (Gastropoda: Chondrinidae) per a la península Ibèrica. Es dona a conèixer la presència de *Granaria variabilis* (Draparnaud, 1801) a la península Ibèrica, essent aquesta cita l'única coneguda fins ara per a aquest territori.
Paraules clau.—Mollusca, Gastropoda, Chondrinidae, *Granaria*, Península Ibèrica.

Abstract.—First citation of *Granaria variabilis* (Draparnaud, 1801) (Gastropoda: Chondrinidae) for the Iberian Peninsula. The presence of *Granaria variabilis* (Draparnaud, 1801) in the Iberian Peninsula is reported; this is the first known citation of this species for this territory.
Key words.—Mollusca, Gastropoda, Chondrinidae, *Granaria*, Iberian Peninsula.

INTRODUCCIÓN

Los gasterópodos terrestres pertenecientes a la familia de los condrinidos se encuentran ampliamente distribuidos por toda la zona europea, contando la península Ibérica con un buen número de especies y subespecies, entre las cuales abundan los endemismos.

En el caso que nos ocupa, el género *Granaria* sólo estaba representado hasta ahora en nuestra fauna malacológica por *Granaria braunii* (Rossmässler, 1842) (p.ej. Haas, 1929; Bech, 1990), especie harto conocida (Fechter & Falkner, 1990; Kerney & Cameron, 1990), tanto por su amplia área de distribución como por la prolífica abundancia de poblaciones estables a lo largo y ancho de la geografía ibérica.

Se da aquí a conocer por primera vez la presencia de *Granaria variabilis* en la península Ibérica, concretamente en Cataluña.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Se recolectaron tres ejemplares adultos correspondientes a esta especie en fecha 16/9/93. Los ejemplares fueron recolectados muertos en una zona de roquedos calizos aislados, en oquedades y espacios semisoleados del cauce seco del río Foix, en el margen izquierdo de la carretera comarcal en direcció al Mas Trader (término municipal de Cubelles, provincia de Barcelona) [UTM CF86].

A continuació se dan las medidas y se proporciona la descripción de los tres ejemplares recolectados:

Ejemplares nº 1 y nº 2 (Figura 1):

- Medidas: Altura 10,9—11,3 mm y anchura 2,8—3,1 mm.
- Descripción: Concha de tipo cilíndrico que presenta hasta la 4ª ó 5ª vuelta un crecimiento acusadamente cónico, siendo prácticamente lisa en el último giro; de 8 a 11 vueltas de desarrollo;

Figura 1. Especímenes de *Granaria variabilis*, recolectados en el cauce seco del río Foix en el margen izquierdo de la carretera comarcal en dirección al Mas Trader (Cubelles, Barcelona). 1: Ejemplar nº 1 (típico); 2: Ejemplar nº 2 (típico); 3: Ejemplar nº 3 (atípico). Fotografías: J. Corbella y G. Guillén.

sutura débil y poco marcada; peristoma no engrosado, reflejado, y ombligo estrecho, ambos de color castaño pálido. Abertura semiconvexa dilatada, que cuenta con un total de 7 denticulaciones prominentes, que en el caso de la basilar sólo llega a alcanzar el límite del peristoma de forma débil; las dos palatales están muy hundidas

(aunque visibles), y existe un callo angular bien definido que se continúa con el margen del peristoma, aunque dicho margen se encuentra interrumpido a nivel parietal. Denticulaciones parietal y columelar fuertes y prominentes, seguidas a nivel inferior de otra supracolumelar, aunque de menor tamaño. Coloración general castaño

pálido. Estrías de crecimiento débiles.

Ejemplar nº 3 (Figura 1):

- Medidas: Altura 7,9 mm y anchura 3,2 mm.
- Descripción: A diferencia de los ejemplares anteriores, concha un tanto atípica que presenta 7 vueltas de crecimiento muy cónico, en especial las 5 primeras. Coloración algo más nitida y brillante que en los ejemplares nº 1 y 2, a excepción de los 3 giros embrionales, de coloración más oscura. Estriación fina, oblicua, más evidente que en los ejemplares nº 1 y 2, y peristoma reflejado y sumamente engrosado, blanquecino y de forma circular. Asimismo, el margen perisomal es discontinuo; el número de denticulaciones y la disposición de las mismas se corresponde con los ejemplares nº 1 y 2, aunque en este caso la basilar alcanza y se funde plenamente con el margen del peristoma.

DISCUSIÓN

De los tres ejemplares recolectados, los nº 1 y nº 2 se corresponden al tipo, al igual que sucede con ejemplares recolectados en la zona oriental del Pirineo francés (Gittenberger, 1973), aunque en el caso que nos ocupa los ejemplares presentan un peristoma más débil (lo cual podría ser atribuible a la naturaleza geológica del terreno dónde se recolectaron, formado esencialmente por afloramientos calizos aislados y discontinuos). El ejemplar nº 3, en cambio, es un tanto atípico, y según mi opinión se correspondería a la forma local presente en la zona de Annecy (Alta Saboya, Francia) (Germain, 1930, 1931).

El área de distribución de *Granaria variabilis* (Draparnaud, 1801) se sitúa principalmente en la zona mediterránea de Francia (Falkner *et al.*, 2002), abarcando el valle del Ródano hasta el sudoeste de Suiza, y estando también notablemente distribuida en Italia, así como en el principado de Mónaco, y también en la isla de Córcega (con una única cita hasta la fecha). La nueva cita que se da a conocer aquí, por lo tanto, amplía el área de distribución de la especie, representando el hallazgo más meridional a lo largo del continente europeo.

Cabe suponer que podría tratarse de una población relicta, es decir, que en el pasado pertenecía a una población (o conjunto de poblaciones) mayor, de la cual con posterioridad quedó aislada, viéndose reducida a partir de entonces su área de distribución. En ningún caso se puede descartar, sin embargo, el hallazgo futuro de más localidades de la especie en cuestión dentro del marco geográfico de la península Ibérica.

CONCLUSIONES

El presente hallazgo hace necesario un estudio más detallado de la zona en cuestión, con el objetivo de observar más ejemplares de la misma especie, especialmente animales vivos (que no es el caso de los ejemplares recolectados hasta la fecha). Dicho estudio debería realizarse en el plazo más breve posible, pues desgraciadamente se trata de una zona de gran impacto urbanístico, con continuas remodelaciones con fines especulativos del terreno, que ponen en serio peligro la futura subsistencia de la especie debido a la destrucción de su hábitat natural.

AGRADECIMIENTOS

Quisiera agradecer de forma expresa a mis buenos amigos, Jordi Corbella y Glòria Guillén, la realización de las fotografías y los valiosos comentarios sobre el texto, así como David M. Alba por la revisión y correcciones del manuscrito, sin la ayuda de los cuales este artículo no hubiera sido posible.

BIBLIOGRAFÍA

- BECH, M. (1990). Fauna malacològica de Catalunya. Mol-luscs terrestres i d'aigua dolça. *Treb. Inst. Cat. Hist. Nat.*, 12: 1-229.
- FALKNER, G.; RIPKEN, T.E.J. & FALKNER, M. (2002). *Mollusques continentaux de France. Liste de Référence annotée et Bibliographie*. Publications scientifiques de M.N.H.N., Paris.
- FECHTER, R. & FALKNER, G. (Ed. G. STEINBACH). (1990). *Moluscos*. Naturart, Barcelona.
- GERMAIN, L. (1930). Mollusques Terrestres et Fluviales. *Faune de France*, 21: 1-477. [Facsimile ed. (1969). Kraus-Reprint, Nendeln]
- GERMAIN, L. (1931). Mollusques Terrestres et Fluviales. *Faune de France*, 22:

- 479-897. [Facsmile ed. (1969). Kraus-Reprint, Nendeln]
- GITTENBERGER, E. (1973). Beiträge zur Kenntnis der Pupillacea. III. Chondrinidae. *Zoologische Verhandelingen*, 127: 1-267.
- HAAS, F. (1929). *Fauna malacológica terrestre y de agua dulce de Cataluña*. *Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona*, 13: 1-491.
- KERNEY, M.P. & CAMERON, R.A. (Ed. A. Bertran). (1999). *Guide des Escargots et Limaces d'Europe*. Delachaux et Nbiestlé, Laussane.